

Muallif: Muhiddinova Sarvinoz Nodirjon qizi

TDSHU Xalqaro munosabatlar va jahon

siyosati fakulteti 1-kurs magistranti

sarvinozmuxidinova365@gmail.com

Katta Yaqin Sharqning AQSH tashqi siyosatidagi ahamiyati

Kalit soʻzlar: Katta Yaqin Sharq, suverenitet, referendum, xalqaro koalitsiya, Yevropa ittifoqi, AQSH

Annotatsiya. Ushbu maqolada Katta Yaqin Sharq mintaqasida yuz berayotgan geosiyosiy oʻzgarishlar, xalqaro aktorlarning mintaqada olib borayotgan siyosatini kuchaytirishga yordam beruvchi vositalarning yangilanib borayotgani, shuningdek, AQSHning Katta Yaqin Sharqdagi siyosiy jarayonlarga taʼsiri va hukumatning bu hududdagi manfaatlari haqida soʻz yuritiladi.

KIRISH

AQSHning milliy xavfsizlik strategiyasi asta-sekinlik bilan oʻzgarayotganligi bilan bir qatorda, Katta Yaqin Sharqdagi harbiy siyosati ham oʻzgarib bormoqda. Bu jarayonning sodir boʻlishi quyida keltirilgan sabablar bilan boʻgʻliq. Birinchidan, jahon sahnasida yagona qudratli davlatning paydo boʻlishiga olib kelayotgan muhim geosiyosiy oʻzgarishlar bu jarayonga taʼsir koʻrsatdi.⁹

2011-yil 11-sentabr voqealaridan keyin AQSh Yaqin Sharqni “qayta qurish”ga qaror qildi. Bu maqsadga erishish uchun Washingtonning ushbu mintaqadagi siyosiy jarayonlarga bevosita ishtirok etishi muhim ahamiyatga ega boʻlib, bu unga Fors koʻrfazi, Eron va Markaziy Osiyodagi vaziyatni nazorat qilish, shuningdek, mintaqada tobora kuchayib borayotgan Xitoy taʼsiriga qarshi turish imkonini berardi.¹⁰

⁹ <http://oko-planet.su/politik/politikmir/90424-amerikanskaya-voennaya-strategiya-na-bolshom-blizhnemvostoke.html>

¹⁰ [voina-v-voenno-politicheskoi-strategii-ssha-na-blizhnem](#)

AQSh Respublikachilar ma'muriyati shu kabi sabablardan shundan so'ng "terrorizmni keltirib chiqaradigan qashshoqlik va rivojlanishning pastligiga qarshi kurashish uchun" Sharqdagi demokratik islohotlarni va iqtisodiyotni liberallashtirishni zarur deb hisobladi. Washington keng ko'lamli rejani amalga oshirishga kirishdi. Yaqin Sharq mintaqasida amerikaparast "do'stona" demokratiyani o'rnatish orqali Yaqin Sharqni "tinchlantirish" bu rejaning bir qismi edi. Shundan so'ng, amerikalik siyosatshunoslar Amerikaning mintaqadagi yangi siyosatini asoslash imkoniyatlarini va bu davlatlarning ichki ishlariga AQShning aralashuvi zarurligini dunyo hamjamiyatiga isbotlash uchun asoslar izlay boshladilar. Natijada "Katta Yaqin Sharq" tushunchasi vujudga keldi. Bu kontseptsiya asosida Yaqin Sharqni "qayta qurish" va bu jamiyat Amerika Qo'shma Shtatlarning milliy manfaatlariga to'liq javob beraodigan jamiyat bo'lishi kerakligi yotardi. AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq maslahatchisi Zbignev Bjezinskiy ta'kidlaganidek, bu kontseptsiya Yevroosiyo Bolqoni, jumladan, Janubiy Kavkaz, Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Turkiya va Pokiston hududlariga ta'sir o'tkazish imkonini berardi.¹¹ Shunday qilib, "Katta Yaqin Sharq" (Great Middle East) atamasi dunyo siyosatshunoslarining lug'atiga kirdi.

Asosiy qism

"Katta Yaqin Sharq" loyihasi Yaqin va O'rta Sharqdagi chegaralarni qayta ko'rib chiqishni nazarda tutardi.¹² Shubhasiz, tashqi "Katta Yaqin Sharq" tushunchasining paydo bo'lishi ko'pchilik arab davlatlarida o'ta salbiy munosabatga sabab bo'ldi. O'z navbatida, jahon hamjamiyati demokratik islohotlar arab davlatlarining evolutsion taraqqiyoti natijasi bo'lishi to'g'ri yo'l ekanligini, tashqaridan majburlanmasligi kerakligi ta'kidladi.

Aksariyat arab yetakchilari Amerika demokratiya modelining arab zaminida hayotiylikiga shubha bilan qarashadi. Suriya prezidenti B.Assadning "Nafaqat Suriyada, balki butun mintaqada urush va siyosiy muammolar mavjud bo'lgan bir sharoitda, Yaqin Sharq mintaqasida taraqqiyot va demokratiya bo'lishi mumkin emas" degan bayonotini keltiradign bo'lsak, Yaqin Sharqdagi ko'plab davlatlar AQSHning mintaqadagi siyosatiga

¹¹ Zbigniew Bjezinski, *The Grand Chessboard: Amerikan Primacy and Its Geo-strategic Imperatives*-N2006.

¹² Birinchi marta Bill Klinton boshqaruvi davrida amerikalik tadqiqotchilar J. Kemp va R. Xarkavining "Strategik geografiya va o'zgaruvchan Yaqin Sharq" (1997) («Стратегическая география и меняющийся Ближний Восток») monografiyasida batafsil tasvirlangan.

nisbatan ishonchsizlik bildirishganligini ko‘rishimiz mumkin. Bu mintaqa Amerika tashabbusiga ishonmadi.¹³

Yaqin Sharqdagi Misr, Saudiya Arabistoni va Suriya davlatlari arablarning “o‘z-o‘zini demokratlashtirish” tashabbusini ilgari surdilar. Bu tashabbus zamirida islohotlar arab davlatlarining o‘zlari tomonidan “ichkaridan” amalga oshirilishi kerakligi va tashqi kuchlar tomonidan majburlanmasligi kerakligi yotadi. Islohotlarda ko‘zlangan maqsadga erishish uchun, jarayon bosqichma bosqich amalga oshirilishi muhim edi.

Bir qancha arab davlatlarining qarshiliklariga qaramasdan, “Katta sakkizlik” (G8) ning 2004-yil iyun oyidagi sammitida yevropa davlatlari Katta Yaqin Sharqni “isloh qilish” kontsepsiyasi bo‘yicha kelishib oldilar.

Sammit yakunida “Katta Yaqin Sharq mintaqasi bilan taraqqiyot va umumiy kelajak uchun sheriklik” deb nomlangan hujjat imzolandi.¹⁴ Sammit yakunlari bo‘yicha hujjatda “ Bu mintaqaga nisbatan global e‘tibor berilishiga sabab qilib quyidagi uch asosiy narsa sanab o‘tiladi. Bular: erkinlikning yo‘qligi, aholi orasidagi savodsizlik va ayollar huquqlarining himoya qilinmasligi . Bu sohalardagi muammolarning saqlanib qolishi “Katta sakkizlik” (G8) ning barcha a‘zolarining milliy manfaatlariga tahdid soladi va ekstremizm, terrorizm, xalqaro jinoyatchilik, noqonuniy migratsiyaning kuchayishiga olib keladi deb hisoblanadi.¹⁵

Biroq, bir qator sabablarga ko‘ra, AQSH hukumatlari “Katta Yaqin Sharq” kontsepsiyasini to‘liq amalga oshira olmaydi. Vashingtonning Katta Yaqin Sharqni “demokratlashtirish”ga urinishlari bu mintaqada beqarorlik, fundamentalizm va terrorizmning kuchayishiga olib keldi. Vashington esa buni tan olishni xohlamaydi va butun dunyoga AQSH Yaqin Sharq mintaqasida “demokratiya”ni keng targ‘ib qilayotganligini haqida bong uradi. Bu borada AQSh senatori va davlat kotibi Jon Kerrining bayonotida ham keltirib o‘tilgan fikrlarga e‘tibor berish kerak. Uning fikricha, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi “demokratik” qo‘zg‘olonlar to‘lqini “zamonimizning eng muhim voqealaridan biridir... Tunis va Misrdagi avtoritar tuzumlarning ag‘darilishi, bu davlatlar uchun shaffofroq

¹³ Цит. по: Волович А.А. «Демократизация» по-американски для Ближнего Востока: что это такое? Доступно на: <http://www.centrasia.ru/news>

¹⁴ http://gazeta.zn.ua/POLITICS/svetloe_budushee_dlya_blizhnego_vostoka.html

¹⁵ <http://interaffairs.ru/read.php?item=664> журнал «Международная жизнь» -28/02/2011

va mas'uliyatliroq, demokratik hukumatga yo'l ochib berdi va albatta AQSh ushbu demokratik o'zgarishlarni amalga oshirishda muhim rol o'ynadi.¹⁶

Shunday qilib, AQSH prezidenti Jorj Bush tomonidan qabul qilingan "Katta Yaqin Sharqni demokratlashtirish" g'oyasini amalga oshirish bo'yicha qadamlar butun dunyoga namoyish etildi.

Xulosa

Yaqin Sharqni "demokratlashtirish" masalasi haligacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Shuningdek "Katta Yaqin Sharq" tushunchasi o'zgartirilgan shaklda bo'lsa-da, hanuzgacha o'z dolzarbligini saqlab kelmoqda. Va bu kontsepsiya hanuzgacha mintaqada yashovchi barcha xalqlar uchun qo'shimcha xavf tug'diradi. Hozirgi kunda Yaqin Sharq miqtaqasidagib turli mojarolar sababli haligacha hududda butunlay tinchlik o'rnatilmagan. Yaqin Sharqda hududidagi notinchliklar butun Yevroosiyo mintaqasiga va to'g'ridan-to'g'ri Rossiya Federatsiyasining janubiy chegaralariga ham o'z ta'sirini o'tkazadi.

"Katta Yaqin Sharq" mintaqasi jahon siyosatining asosiy geostrategik markazlaridan biri bo'lib, globallashtirish jarayonlari past bo'lgan hududlardan biri bo'lib qolmoqda. Yaqin Sharqdagi siyosiy jarayonlar hozirda ko'plab yirik xalqaro tashkilotlar e'tibor markazidir. Mintaqadagi keskinlikni yumshatish va undagi mojarolar yechimini topishga hissa qo'shish xalqaro tashkilotlarning asosiy vazifalaridan biriligicha qolmoqda.

Qo'shma Shtatlar hukmronlik qilmoqchi bo'layotgan bir qutbli dunyoning o'rnatilishi esa anchagina xavfli.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.<http://oko-planet.su/politik/politikmir/90424-amerikanskaya-voennaya-strategiya-na-bolshomblizhnem-vostoke.html>

2.<http://www.dissercat.com/content/preventivnaya-voina-v-voenno-politicheskoi-strategii-ssha-na-blizhnemvostoke#ixzz1cTrb8uBW>

¹⁶ http://www.mignews.com/news/politic/world/030713_143436_92741.html

3. <http://www.dergachev.ru/Russian-encyclopaedia/02/64.html>
4. Zbigniew Bzezinski, *The Grand Chessboard: Amerikan Primacy and Its Geo-strategic Imperatives*-N2006.
5. впервые подробно был изложен еще во времена администрации Билла Клинтона в монографии американских исследователей Дж. Кемпа и Р. Харкави «Стратегическая география и меняющийся Ближний Восток» (1997).
6. Цит. по: Волович А.А. «Демократизация» по-американски для Ближнего Востока: что это такое? Доступно на: <http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1093843140>
7. Филоник А.О. «Глобализация и арабский мир». Сборник «Ближний Восток и современность». Выпуск 11. М., 2001. С.41
8. http://gazeta.zn.ua/POLITICS/svetloe_budushee_dlya_blizhnego_vostoka.html
9. <http://interaffairs.ru/read.php?item=664> журнал «Международная жизнь» -28/02/2011
10. http://www.mignews.com/news/politic/world/030713_143436_92741.html
11. Сыздыкова Ж.С. Геополитические интересы России в Центральной Азии. \ Журнал Теория и практика общественного развития, 2013, №8. С.264.
12. Сыздыкова Ж.С. Турция –партнер ШОС по диалогу: поворот на Восток?.-Журнал Инновации и инвестиции , 2012. №4. С.9.
13. Наиболее часто авторами термина «глобализация» называют американских и британских политологов Дж. Маклина, Р. Робертсона, Т. Левита и Дж. Мейера, а время его первого печатного употребления относят к периоду 1980–1983 гг.
14. *A National Security Strategy for a New Century*. Washington D.C.: The White House, December 1999, p. 1.
15. <http://podrobno.uz/cat/politic/islam-karimov-rasskazal-ob-sng-rossii-afganistane>